

ГИЁВАНДЛИК ВОСИТАЛАРИ ЁКИ ПСИХОТРОП МОДДАЛАР БИЛАН ҚОНУНГА ХИЛОФ РАВИШДА МУОМАЛА ҚИЛИШДАН ИБОРАТ ЖИНОЯТЛАРНИНГ ТУШУНЧАСИ ВА АҲАМИЯТИ

Тўхтабоев Шохаббос Ўлмас ўғли

Тошкент шаҳар ИИББ ҳузуридаги Тергов бошқармаси
катта терговчиси, капитан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10570923>

Адолат ва қонун устувор бўлиши учун ҳеч бир шахс ўзи содир этмаган жинояти учун жиноий жавобгарликка тортилмаслиги лозим. Зеро, Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясида жиноят содир этганликда айбланган ҳар бир инсон ҳимоя учун барча имкониятлар таъминланган ҳолда, очиқ суд мажлиси йўли билан унинг айби қонуний тартибда аниқланмагунча айбсиз деб ҳисобланишга ҳақли эканлиги¹, амалдаги ЖПКнинг 23-моддасида эса гумон қилинувчи, айбланувчи ёки судланувчи унинг жиноят содир этишда айбдорлиги қонунда назарда тутилган тартибда исботлангунга ва қонуний кучга кирган суд ҳукми билан аниқлангунга қадар айбсиз ҳисобланиши кўрсатиб ўтилган².

Шундай экан, гиёвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни аниқлаш, фош этиш ва тергов қилишга қаратилган фаолиятнинг асосий мақсадларидан бири бу иш ҳолатларини ҳар томонлама, тўлиқ ўрганиш ҳамда холисона баҳо бериш орқали содир этилган ижтимоий хавfli қилмишда жиноят таркибининг мавжуд ёки мавжуд эмаслигини, шу билан бирга жиноят ишида исботланиши лозим бўлган ҳолатларни аниқлаш ва мустаҳкамлаш устувор вазифа саналади.

Бугунги кунда фуқароларнинг соғлиғини муҳофаза қилиш ва мустаҳкамлаш жамият ҳаётининг муҳим шартларидан бири ҳисобланади, чунки соғлиқ инсон учун ҳаёт каби энг олий неъматдир. Соғлиқни муҳофаза қилиш тизими бевосита сиёсий, иқтисодий, ҳуқуқий, маданий, илмий, тиббий ҳамда санитар-гигиеник каби йўналишлардаги комплекс чоратадбирлар орқали амалга оширилиб, ҳар бир инсоннинг жисмоний ва руҳий саломатлигини сақлаш ва мустаҳкамлашга йўналтирилгандир. Шу муносабат билан инсон ва фуқароларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини, соғлиғини муҳофаза қилишда ҳуқуқий чоралар муҳим аҳамият касб этади.

¹Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси. URL: <http://constitution.uz/uz/pages/humanrights>(Электрон манбага мурожаат қилинган сана: 24.03.2023 й)

²Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси // URL: <https://lex.uz/docs/111460> (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 24.03.2022).

Аҳолининг соғлиғига жиддий зарар етказадиган, жамият учун хавfli иллатлардан бири ҳисобланган гиёҳвандлик муаммоси сўнгги йилларда нафақат республикамиз, балки бутун дунё жамоатчилигини ҳам ташвишга солмоқда. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилиш инсон соғлиғи ва хавфсизлигига жиддий таҳдид солади, мамлакатимиздаги криминоген вазиятга, жамиятимиз иқтисодий ва маданий негизига салбий таъсир кўрсатади. Гиёҳвандликнинг бутун дунёда тарқалиш миқёси ва тезлиги шу қадар кучлики, улар ёшларнинг жисмоний ва ахлоқий ривожланиши ҳамда келажагини барбод қилади, жамиятнинг ижтимоий барқарорлигига путур етказди, миллат генафонини издан чиқаради, демографик ҳолатга салбий таъсир кўрсатади³.

Таъкидлаш жоизки, мамлакатимиз 1995 йил февраль ойида Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг 1961 йилдаги – “Наркотик моддалар тўғрисида”ги Ягона Конвенцияси, 1971 йилдаги – “Психотроп моддалар тўғрисида”ги ҳамда 1988 йилдаги – “Гиёҳвандлик воситалар ва психотроп моддаларнинг ноқонуний айланишига қарши кураш тўғрисида”ги Конвенцияларига аъзо бўлган. Юқоридагилардан кўриш мумкинки, мамлакатимиз томонидан гиёҳвандлик соҳасидаги жиноятларга қарши курашишда ўзининг фаоллиги билан ажралиб туради.

Бу турдаги жиноятларнинг ижтимоий хавfliлик даражасининг ўсиб бораётганлиги ва аҳоли соғлиғини ҳимоя қилишнинг муҳимлиги мазкур жиноятларнинг зарурий белгиларини, уларни квалификация қилиш қоидаларини ҳамда жиноят қилишни алоҳида усулларини батафсил таҳлил қилиш зарурлигини тақозо этмоқда.

Ҳар бир тушунчани тўлиқ англаб етишимиз учун унинг луғавий маъносини ўрганишни тақозо қилади. Жиноят қонунчилигида “гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятлар” тушунчаси мавжуд эмас, бироқ жиноят ҳуқуқи назариясида бу турдаги жиноятлар деганда, жиноят қонунида жазо қўллаш таҳдиди билан назарда тутилган, инсон соғлиғи билан боғлиқ жамоат хавфсизлигини, гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан муомала қилиш тартибини таъминловчи ижтимоий муносабатларга тажовуз қилувчи, айбли ижтимоий хавfli қилмишлар тушунилади.

³ Отажонов А.А. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятлар. – Т., 2013. – Б. 5.

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, Гиёҳвандлик воситлари ва психотроп моддалар тушунчаси амалдаги Жиноят кодекси махсус қисмининг VIII бўлимида гиёҳвандлик воситалари деб, “Гиёҳвандлик воситалари тўғрисида”ги БМТнинг 1961 йилги Ягона конвенциясининг 1 ва 2-рўйхатларига киритилган табиий ва сунъий тайёрланган ҳар қандай гиёҳвандлик воситалари⁴, психотроп моддалар деганда эса, БМТнинг “Психотроп моддалар ҳақида”ги 1971 йилги конвенциясининг 1, 2, 3 ва 4-рўйхатларига киритилган ҳар қандай табиий ва синтетик модда ёхуд ҳар қандай табиий материал ҳисобланиши назарда тутилган⁵.

Жиноят қонунчилигида гиёҳвандлик воситлари ва психотроп моддаларнинг номи ва миқдорлари наркотик моддалар устидан назорат қилиш бўйича Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 27 октябрдаги “Гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва прекурсорларни Ўзбекистон Республикаси ҳудудига олиб кириш, ундан олиб чиқиш ва транзит тарзида ўтказиш тартибини, шунингдек уларнинг муомалада бўлиши юзасидан назоратни такомиллаштириш тўғрисида” 2015 йил 12 ноябрдаги 330-сон қарорига ўзгартиришлар киритиш ҳақида”ги 878-сонли қарори⁶ билан тасдиқланганлиги белгиланган.

Табиий гиёҳвандлик воситаларига қуйидагилар мансублигини айтиб ўтиш мумкин:

- кўкноридан ишлаб чиқарилган хосилалар – ухлатувчи кўк-нори, кўк- норининг сомони, экстрацялий опий, опий, морфен, кодеин, героин;
- ҳинд наша ўтининг хосилалари коннабис, марихуана, гашиш(наша,план), гашиш ёғи;
- кокаин тупларини ҳосилалари,эпедрин, невретин⁷.

Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга ҳилоф равишда муомала қилишдан иборат қилмишлар учун жиноий жавобгарлиги амалдаги Жиноят кодекси⁸ махсус қисми VI бўлимида қуйидагича берилган:

- тақиқланган экинларни етиштириш (ЖКнинг 270-м.);

⁴ ООН “Единая конвенция о наркотических средствах” <https://lex.uz/docs/2673450>.

⁵ Қутлимуратов И.М. Янги психофаол наркотик моддалар тарқалишига қарши курашишнинг долзарб масалалари. – Т. ИИБ Академияси ахборотномаси №4. 2018 йил.Б. 13.

⁶ Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 29.10.2018 й., 09/18/878/2120-сон. <https://lex.uz/docs/4025361?otherlang=1>

⁷ Н.Т.Абдуллаев. Гиёҳвандлик воситалари билан қонунга ҳилоф равишда муомала қилиш жиноятларини тергов қилишда тинтув ва бошқа тергов ҳаракатларининг аҳамияти. Сиёсатшунослик, ҳуқуқ ва халқаро муносабатлар журналі. http://t.me/ScienceBox_official 2022. Б.19

⁸ Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси. <https://www.lex.uz/acts/111453>

- гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни қонунга хилоф равишда эгаллаш (ЖКнинг 271-м.);

- гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни ўтказиш мақсадини кўзлаб қонунга хилоф равишда тайёрлаш, олиш, сақлаш ва бошқа ҳаракатлар қилиш, шунингдек уларни қонунга хилоф равишда ўтказиш (ЖКнинг 273-м.);

- гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни истеъмол қилишга жалб этиш (ЖКнинг 274-м.);

- гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни ишлаб чиқариш ёки улардан фойдаланиш қоидаларини бузиш (ЖКнинг 275-м.);

- гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни ўтказиш мақсадини кўзламай қонунга хилоф равишда тайёрлаш, эгаллаш, сақлаш ва бошқа ҳаракатлар (ЖКнинг 276-м.).

Тақиқланган экинларни етиштириш деганда, тегишли рухсатсиз ҳар қандай ер майдонида, шунингдек, бўш ётган ерларда уруғни қадаш ва ўстириш тушунилади. Бунда экилган вақтдан бошлаб пишиш босқичигача бўлган даврда уларни парвариш қилишни тушуниш керак.

Қонунга хилоф равишда эгаллаш кўрсатилган жиноят предметларини қасддан, ҳақ тўламасдан ҳуқуққа хилоф равишда эгаллашни назарда тутати. Бунда ўғирлик, фирибгарлик, растрата, талончилик ва бошқа ҳолатларда қонунга хилоф равишда эгаллаш орқали содир қилиниши ҳам мумкин.

Ўзбекистон Республикасининг “Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалари тўғрисида”ги Қонунининг 3-моддаси 7-қисмига биноан, гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва прекурсорларнинг муомилада бўлиш деганда, гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва прекурсорларни олиб кириш (олиб чиқиш), транзит тарзида ўтказиш, сақлаш, бериш, реализация қилиш, тақсимлаш, олиш, ташиш, жўнатиш, ишлаб чиқиш, ишлаб чиқариш, тайёрлаш, улардан фойдаланиш ва уларни йўқ қилиш, шунингдек, таркибида гиёҳвандлик моддаси бўлган ўсимликларни етиштиришдир.

Сақлаш деганда, гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларни айбдорнинг эгалигида: ёнида, бинода, махфий жойда ва бошқа жойларда бўлиши билан боғлиқ ҳар қандай қасддан қилинган ҳаракатлар тушунилади.

Қонунга хилоф равишда ташиш деганда, ташиш усулидан қатъи назар, гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни бир жойдан

иккинчи жойга олиб ўтиш билан боғлиқ ҳар қандай қасддан қилинган ҳаракатлар тушунилиши лозим.

Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни қонунга хилоф равишда ўтказиш деганда, уларнит ҳақ эвазига ёки текинга ҳар хил усулда тарқатиш (ўзгага бериш, ҳадя қилиш, бошқа шахсга инъекция юбориш, сотиш ва ҳ.к.) тушунилади.

Хулоса ўринда шуни айтиш жойизки, гиёвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларнинг ҳар бирини тушунчаларини билиш, ушбу турдаги жиноятларни тергов қилиш ва уларни квалификация қилишда муҳим аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси. URL: <http://constitution.uz/uz/pages/humanrights> (Электрон манбага мурожаат қилинган сана: 24.03.2023 й)
2. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси // URL: <https://lex.uz/docs/111460> (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 24.01.2024).
3. Отажонов А.А. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятлар. – Т., 2013. – Б. 5.
4. ООН “Едина конвенция о наркотических средствах” <https://lex.uz/docs/2673450>.
5. Қутлимуратов И.М. Янги психофаол наркотик моддалар тарқалишига қарши курашишнинг долзарб масалалари. – Т. ИИВ Академияси ахборотномаси №4. 2018 йил. Б. 13.
6. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 29.10.2018 й., 09/18/878/2120-сон. <https://lex.uz/docs/4025361?otherlang=1>
7. Н.Т.Абдуллаев. Гиёҳвандлик воситалари билан қонунга ҳилоф равишда муомала қилиш жиноятларини тергов қилишда тинтув ва бошқа тергов ҳаракатларининг аҳамияти. Сиёсатшунослик, ҳуқуқ ва халқаро муносабатлар журнали. http://t.me/ScienceBox_official 2022. Б.19
8. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси. <https://www.lex.uz/acts/111453>

